

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ДУХОВНО- ПРАВСТВЕННОМУ РАЗВИТИЮ ЛИЧНОСТИ

Каюмова Камола Насировна

Первый заместитель директора по вопросам молодёжи и духовно-просветительской работе Филиала Российского Государственного Университета нефти и газа (Национальный исследовательский университет) имени И. М. Губкина в Ташкенте

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11219626>

Аннотация. В этой статье рассказывается об инновационных подходах к духовному и нравственному развитию личности. Большое значение имеет духовно-нравственное развитие, его место в личной и общественной жизни человека. В данной статье представлены инновационные подходы к повышению духовно-нравственного развития, реализуемые в Узбекистане, такие как программы духовного образования, игры, направленные на духовно-нравственное развитие, проекты социальной интеграции. Кроме того, статья также подчеркивает важную роль духовного и нравственного развития в обществе Узбекистана в формировании граждан, имеющих навыки взаимосодействия, уважающих ценности. Это имеет большое значение для эффективной гражданской структуры, которая включает инновационные подходы, развитие человеческих качеств и единство людей в сообществе.

Ключевые слова: духовно-нравственное развитие, духовное воспитание людей, инновационные подходы, инновационные творческие подходы и методы; духовные образовательные программы, проекты социальной интеграции, социальные проекты, гражданская структура.

Annotatsiya. Ushbu maqolada shaxsning ma’naviy-axloqiy rivojlanishida innovatsion yondashuvlar tasvirlangan. Insonning ma’naviy-axloqiy kamoloti, shaxsiy va ijtimoiy hayotidagi o’rni katta ahamiyatga egadir. Ushbu maqolada O‘zbekistonda amalga oshirilayotgan ma’naviy-axloqiy taraqqiyotni takomillashtirishga qaratilgan ma’naviy-ma’rifiy dasturlar, ma’naviy-axloqiy rivojlanishga qaratilgan o‘yinlar, ijtimoiy integratsiya loyihalari kabi innovatsion yondashuvlar bayon etilgan. Bundan tashqari, maqolada O‘zbekiston jamiyatida o‘zaro hamkorlik, adolat, hurmat va qadriyatga ega bo‘lgan fuqarolarni shakllantirishda ma’naviy-axloqiy taraqqiyotning muhimligi talqin etilgan. Bu innovatsiyalarni, inson taraqqiyotini va jamiyatdagi odamlar o‘rtasidagi birlikni o‘z ichiga olgan samarali fuqarolik tuzilmasi uchun zarurdir.

Kalit so‘zlar: ma’naviy-axloqiy rivojlanish, odamlarning ma’naviy tarbiyasi, innovatsion yondashuvlar, innovatsion ijodiy yondashuv va usullar; ma’naviy-ma’rifiy dasturlar, ijtimoiy integratsiya loyihalari, ijtimoiy loyihalar, fuqarolik tuzilmasi.

Abstract. This article is devoted to consideration of innovation-based approaches to spiritual and moral development of the individual. Spiritual and moral development and its place in a person’s personal and social life are of particular importance. Moreover, this article presents innovation-based approaches to improving spiritual and moral development implemented in Uzbekistan, such as spiritual education programs, games aimed at spiritual and moral development, as well as social integration projects. In addition, the article highlights the important role of spiritual and moral development in the society of Uzbekistan in the formation of citizens possessing the skills of mutual cooperation, justice, respect and value. This is essential for an

efficient civic structure that embraces innovation, human development and unity among people in the community.

Keywords: *spiritual and moral development, spiritual education of people, innovation-based approaches, innovation-based creative approaches and methods; spiritual educational programs, social integration projects, social projects, civil structure.*

Духовно-нравственное развитие личности, занимает очень важное место в жизни. Это обеспечивает развитие, определение человеком своей цели, укрепление человеческих качеств, развитие социальных связей и определение собственной ценности. Это будет ключевым показателем его личного и социального успеха.

Узбекистан вступил в новый этап развития, основанный на принципе «От национального возрождения к национальному прогрессу». Интенсивность новой эпохи предъявляет свои четкие и жесткие требования к системе образования и воспитания.

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев на совещании в режиме видеоконференции 19 января 2021 года заявил о радикальном совершенствовании системы духовно-просветительской работы, укреплении сотрудничества между государственными и общественными организациями в этом направлении: «Если экономика – это организм, обеспечивающий жизнь общества, то духовность – это его сердце и душа. – Раз уж мы решили построить новый Узбекистан, мы опираемся на два крепких столпа. Первый – это сильная экономика, основанная на рыночных принципах. Второе – сильная духовность, основанная на богатом духовном наследии наших предков и национальных ценностях».

Неслучайно в последние годы Президент Шават Мирзиёев неоднократно подчеркивал важность духовного образования. Прежде всего, следует отметить, что духовное образование впервые рассматривается как отдельный элемент образовательной системы; На повестку дня ставятся вопросы уточнения ее содержания и сущности, определения ее социального статуса, прогнозирования ожидаемых результатов и четкого указания путей их достижения. Именно это и можно считать инновационным подходом.

Духовно-нравственное развитие должно развиваться вместе с другими знаниями и умениями человека, так как духовное развитие имеет решающее значение для понимания человеком своей цели и ценности в жизни. Он служит для формирования собственного жизненного репертуара человека, решения проблем, решения проблем и укрепления взаимодействия с другими людьми. Духовное и моральное развитие включает в себя уважение, справедливость, здоровье и хорошее обращение во взаимоотношениях, приобретение ценности, обучение консультированию и совместной работе с другими, развитие эмоциональных способностей, терпение и обучение поддержке с другими участниками образовательного и воспитательного процесса. Несмотря на то, что сегодня молодые люди (и не только они) обладают широким спектром знаний о духовности и нравственности, в жизни мы можем столкнуться со случаями, когда им не следуют, игнорируют и даже откровенно отрицают эти ценности. Эта идея также выражена в «Концепции непрерывного духовного образования», утвержденной Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 31 декабря 2019 года.

Все эти процессы духовного и нравственного развития занимают свое место в личной и общественной жизни человека и имеют большое значение для его самосовершенствования.

Для духовно-нравственного развития личности очень важны инновационные подходы. Это включает в себя инновации, применяемые для повышения культуры, образования, социального распространения и развития человеческих отношений. Данный фактор может быть достигнут с помощью сотрудничества, творческих подходов и духовно-просветительских работ.

Инновационные подходы к духовно-нравственному развитию – это такие инновации, которые включают духовное, умственное и физическое развитие человека. Эти подходы играют важную роль в том, чтобы человек знал себя, укреплял свою деятельность и вел целенаправленную жизнь. Некоторые инновационные подходы могут иметь следующие рекомендации:

1. Построение дихотомии: этот метод используется для укрепления человеческого потенциала, достижения стабильности в обществе и других целей.

2. Интеграция технологий и математических наук: интеграция технологий и математических наук важна для духовного и нравственного развития человека, поскольку эти знания способствуют его саморазвитию в обсуждении, консультировании и решении проблем человека.

3. Множественные базовые и новые навыки: важно применять новые навыки и взаимодействия для улучшения человеческого развития. Это помогает гарантировать, что человек укрепляет себя, развивает социальные связи и обретает простое единство и уважение.

4. Новые методы обучения: инновационные подходы к обучению позволяют укреплять и обеспечивать процессы обучения и обучения людей. Это включает в себя использование интерактивных учебников, пособий, платформ дистанционного обучения и других инноваций.

Эти подходы способствуют духовному и нравственному развитию людей и обеспечивают их более высокий уровень внимания к человечеству.

В сфере духовно-нравственного развития постоянно могут появляться новшества. Следующие новости включают некоторые из самых последних новостей по этой теме:

1. Платформы духовного и нравственного развития для молодежи: несколько компаний и научных обществ разрабатывают платформы духовного и нравственного развития для молодежи. Он сочетает в себе платформы, обучение, игры и творческие программы, которые расширяют возможности обучения и развития молодежи.

2. Центры социального опыта: Эти центры создаются в нескольких странах. Они предлагают занятия и программы, которые позволяют людям развиваться духовно и нравственно.

3. Технологические инновации: технологические инновации могут оказать большое влияние на сферу духовного и этического развития. Платформы дистанционного обучения, программы и этические программы этики создаются для содействия развитию и саморазвития.

4. Научные исследования в области психологии и человеческих отношений: научные исследования в области психологии и человеческих отношений обеспечивают

инновации, направленные на духовное и нравственное развитие. Новые методы, концепции и принципы используются для развития понимания людьми самих себя и взаимоотношений с окружающими.

Эти инновации важны для изучения и внедрения инновационных подходов, которые способствуют духовному и нравственному развитию людей.

Необходимыми для духовно-нравственного развития личности могут быть:

1. Определение собственной цели: определение собственной цели позволяет человеку действовать целенаправленно в своей жизни. Это помогает человеку понять, как он развивается, как он движется и как он взаимодействует с другими людьми.

2. Развитие собственных знаний: для духовного и нравственного развития необходимо, чтобы человек развивал свои знания и навыки. Это включает в себя чтение, исследование, участие в творческой деятельности и изучение отношений с другими субъектами.

3. Развитие эмоциональных способностей: очень важно, чтобы человек развивал свои эмоциональные способности. Это включает в себя изучение понимания себя, контроля над своими эмоциями и понятных отношений с другими.

4. Изучение уважения и справедливости: изучение уважения и справедливости способствует духовному развитию человека во взаимоотношениях с другими. Это включает в себя изучение справедливых и счастливых отношений с другими и обучение тому, как сравнивать себя с другими.

5. Воспитание и обучение: воспитание и обучение имеют большое значение для духовного и нравственного развития человека. Для духовного и нравственного самосовершенствования очень важно изучать новшества, читать статьи и делиться своими мыслями с окружающими.

Именно эти вещи способствуют духовному и нравственному развитию человека и помогают ему занять свое место в его личной и общественной жизни.

В Узбекистане ведется работа над инновационным подходом к духовному и нравственному развитию личности. Следующие примеры дают представление о работе, проводимой в этом направлении:

1. Духовные образовательные платформы: в Узбекистане реализуются инновационные образовательные платформы, направленные на духовное и нравственное развитие. С помощью этих платформ, онлайн-руководств, программ, и игр, людям дается возможность учиться саморазвитию и взаимодействию с другими.

2. Проекты и программы социальной интеграции: в Узбекистане устанавливаются проекты и программы социальной интеграции, которые обеспечивают возможности развития для всех людей. Эти программы включают в себя, а также виды спорта и искусства, специальные методы обучения, и многое другое.

3. Духовно-просветительские работы такие как, фестивали и мероприятия: в Узбекистане устанавливаются духовно-просветительские работы, которые повышает внимание к духовному и нравственному развитию людей. Это способствует развитию взаимоотношений между деятельностью, литературой, искусством, музыкой и другими духовными предметами в социальной среде.

4. Центры духовной терапии: в Узбекистане создаются центры духовной терапии и центры духовной поддержки. Эти центры предлагают психологическую поддержку и консультации для содействия духовному и нравственному развитию людей.

Эти примеры – лишь некоторые из направлений инновационного подхода, реализуемого в Узбекистане для повышения духовно-нравственного развития личности. Во время этих процессов люди позволяют себе развиваться духовно и морально и поддерживают инновации, которые занимают свое место в их личной и социальной жизни.

Существует несколько продуктов и подходов, которые позволяют повысить духовное и нравственное развитие личности в Узбекистане:

1. Духовно-нравственные образовательные программы: в системе преподавания и образования Узбекистана созданы духовно-нравственные образовательные программы. Эти программы позволяют учащимся развивать навыки повышения человеческой ценности, обучения уважению с другими, определения собственных целей и работы с другими.

2. Игры и приложения для духовного и нравственного развития: с помощью мобильных приложений и онлайн-платформ можно научиться духовно и нравственно развивать себя. Эти приложения позволяют учащимся, членам семьи или членам сообщества в целом и дают им советы по укреплению взаимодействия с другими людьми.

3. Социальные проекты, связанные с духовным и нравственным развитием: в Узбекистане социальные проекты, такие как «Джавахир Хаят» и другие создаются, чтобы проложить практический путь к духовному и нравственному развитию. Эти проекты направлены на развитие человеческих качеств людей и их поддержку в обществе.

4. Центры духовной терапии и психологические программы: в Узбекистане через центры духовной терапии и психологические программы люди могут получить помощь в саморазвитии и решении личных проблем. Эти программы позволяют учащимся, членам семьи или членам сообщества в целом.

5. Проекты социальной интеграции: в Узбекистане создаются проекты социальной интеграции, которые позволяют всем людям учиться и развиваться вместе. Эти проекты были созданы, например, для поддержки людей с ограниченными возможностями и помощи в их освоении.

Эти продукты и подходы внедряются в Узбекистане для повышения духовного и нравственного развития людей. Эти линии играют важную роль в структуре граждан, которые включают единство сообщества, справедливость, уважение и ценность.

Подводя итог данной теме, можно сказать, что в Узбекистане широко внедряются инновационные подходы к духовному и нравственному развитию личности. Существуют различные инструменты для улучшения духовного и нравственного развития, такие как учебные программы, центры духовной терапии, проекты социальной интеграции. Эти инструменты помогают учащимся, родителям, педагогам и другим членам сообщества развиваться духовно и нравственно. Кроме того, популяризируются игры и приложения для духовного и нравственного развития через мобильные приложения и онлайн-платформы.

Социальные проекты, такие как «драгоценная жизнь», позволяют людям учиться и развиваться в сотрудничестве. Он играет важную роль в инновационных подходах, развитии человеческих качеств и поддержке людей в обществе.

Все эти инструменты и проекты были созданы для выполнения важных задач в структуре граждан, которые включают единство общества в Узбекистане, справедливость, уважение и ценность. Он имеет большое значение для духовного и нравственного развития, а также для того, чтобы люди могли занять свое место в личной и социальной жизни нашего государства.

REFERENCES

1. Указ Президента Республики Узбекистан от 7 января 2017 года «Стратегия действий по обеспечению духовного воспитания и духовного развития Республики Узбекистан».
2. Ачилов С. «Время служения духовно-нравственному развитию», статья научно-практической конференции «Духовное воспитание: теория и практика»
3. Бойзонов К. «Инновационное развитие и этика», тезис выступления на конференции «Узбекская этика, человеческая этика и духовное воспитание».
4. Каримов А. «Инновационное развитие и социальная этика: современные концепции», материалы конференции «Инновационные подходы и социальная этика».
5. Норматов Дж. материалы конференции «Духовно-нравственное развитие: Основные понятия», «Новые пути содействия духовно-нравственному развитию».